

КОНЦЕПЦИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» И ЕГО РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна

Доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандский институт экономики и сервиса,

Dilyuldasheva83@gmail.com

Ахроров Мухаммадали

Студент факультета «Бухгалтерский учёт и менеджмент»

Самаркандский институт экономики и сервиса.

muhammadaliahrorov08@gmail.com

Аннотация: В данной статье раскрыты Концепции развития «Зелёной экономики», а так же охарактеризован экономический рост с охраной окружающей среды и устойчивым использованием природных ресурсов в Республике Узбекистан.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan barqaror foydalanish hisobiga iqtisodiy o‘shish tavsiflanadi.

Abstract: This article reveals the development of the Green Economy Development Concept, as well as characterizes economic growth with environmental protection and sustainable use of natural resources in the Republic of Uzbekistan

Ключевые слова: «Зелёная» экономика, концепция развития, экономический рост, природные ресурсы, возобновляемая энергетика, энергоэффективность, устойчивое сельское хозяйство, циркулярная экономика, зелёные рабочие места, финансирование, нормативно-правовые меры.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, rivojlanish kontsepsiyasi, iqtisodiy o'shish, tabiiy resurslar, qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi, barqaror qishloq xo'jaligi, aylanma iqtisodiyot, yashil ish o'rinlari, moliyalashtirish, tartibga solish choralari.

Key words: Green economy, development concept, economic growth, natural resources, renewable energy, energy efficiency, sustainable agriculture, circular economy, green jobs, financing, regulatory measures.

Принято Постановление Президента от 02.12.2022 г. №ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года». Документом утверждена Программа по переходу на «зеленую» экономику и обеспечению «зеленого»

роста в Республике Узбекистан до 2030 года. Она предусматривает достижение следующих стратегических целей:

- снижение выбросов парниковых газов на 35% от уровня 2010 года;
- увеличение производственной мощности возобновляемых источников энергии до 15 ГВт и доведение их доли в общем объеме производства электрической энергии до 30% и более;
- повышение энергоэффективности в сфере промышленности не менее чем на 20%;
- снижение энергоемкости, приходящейся на единицу валового внутреннего продукта, на 30%, в том числе за счет расширения использования возобновляемых источников энергии;
- повышение эффективности водопользования во всех отраслях экономики, внедрение водосберегающих технологий орошения на площади до 1 млн га;
- расширение зеленых зон в городах до 30% и более путем посадки по 200 млн саженцев в год и доведение их общего количества до 1 млрд;
- увеличение переработки бытовых отходов до 65% и др.

Зеленая экономика — это концепция развития, которая стремится объединить экономический рост с охраной окружающей среды и устойчивым использованием природных ресурсов. Она основывается на принципах устойчивого развития и ставит перед собой цель снижения негативного воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, модель экономического развития, предполагающая ответственное отношение человека к ресурсам Земли и направлена на поиск разумного компромисса между ростом благосостояния и сохранением природных ресурсов. Ежегодно в результате жизнедеятельности человека в мире в атмосферу выбрасывается 20 млрд тонн углекислого газа и производится более 300 млн тонн пластикового мусора.

Зеленая экономика может продемонстрировать следующие аспекты:

1. Возобновляемая энергетика: расширение использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, для замены источников энергии, основанных на ископаемых топливах.

2. Энергоэффективность: повышение энергоэффективности во всех секторах экономики, включая промышленность, транспорт и жилищное строительство, чтобы сократить потребление энергии и выбросы парниковых газов.

3. Устойчивое сельское хозяйство: поддержка методов сельского хозяйства, которые минимизируют использование пестицидов и химических удобрений, улучшают качество почвы и сохраняют биоразнообразие.

4. Циркулярная экономика: продвижение моделей потребления и производства, которые способствуют уменьшению отходов, повторному использованию и переработке материалов.

5. Зеленые рабочие места: стимулирование развития отраслей, связанных с зелеными технологиями и инновациями, для создания новых рабочих мест и поддержки экономического роста.

6. Финансирование зеленой экономики: привлечение инвестиций в зеленые проекты и инфраструктуру, а также разработка механизмов финансирования, направленных на достижение устойчивого развития.

7. Политические и правовые меры: принятие соответствующих политических и правовых мер, включая введение экологических стандартов, налоговых льгот и субсидий, чтобы содействовать переходу к зеленой экономике.

Министерство экономического развития и сокращения бедности определено уполномоченным органом по координации деятельности по продвижению «зеленой» экономики и внедрению принципов «зеленого» роста, снижению выбросов парниковых газов в отраслях экономики.

Создается инфраструктура государственного регулирования выбросов парниковых газов в 2022–2026 годах, предусматривающая:

- государственный учет выбросов парниковых газов и ведение соответствующего кадастра;
- определение целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов в разрезе отраслей экономики;
- государственную поддержку деятельности по сокращению выбросов парниковых газов.

С 1 января 2024 года внедряется система мониторинга, отчетности и верификации (MRV) в сфере изменения климата, охватывающая все парниковые газы.

Инвестиционные проекты, осуществляемые в отраслях экономики, на этапах планирования и до их реализации оцениваются на возможность снижения объема выделяемых ими парниковых газов.

С 1 января 2024 года в рамках инвестиционных проектов по строительству новых солнечных и ветряных электростанций мощностью более 1 МВт внедряется в обязательном порядке система накопления электрической энергии мощностью не менее 25% от установленной мощности этих станций.

Целевые параметры экономии топливно-энергетических ресурсов в отраслях экономики в 2022–2026 годах, направленные на снижение показателя энергоемкости продукции, произведенной 25 предприятиями и организациями, на 20% в 2026 году по сравнению с 2022 годом.

В рамках Парижского соглашения Узбекистан подтверждает свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35% к 2030 году. Для достижения этих целей в Узбекистане принята Стратегия перехода к «зеленой» экономике на 2019-2030 годы. В результате реализации предполагается удвоить показатель энергоэффективности, продолжить развитие возобновляемых источников энергии, доведя их долю в общем объеме выработки электроэнергии более 25%, модернизировать инфраструктуру промышленных предприятий, обеспечить их устойчивость за счет увеличения энергоемкости. Эффективность не менее 20% и более применение чистых и экологически чистых технологий и производственных процессов.

Узбекистан обладает высоким техническим потенциалом по производству энергии из возобновляемых источников, из которых около 97% приходится на солнечную энергию. Потенциал солнечной генерации колеблется от 525 до 760 миллиардов кВтч. Это связано с тем, что количество солнечных дней в году составляет 320 дней, а количество часов активного солнечного света в среднем составляет 3000 часов.

К 2026 году планируется увеличить долю «зеленой» энергетики до 8 тысяч МВт, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 5 миллионов тонн. К 2030 году энергоэффективность экономики планируется увеличить вдвое, а долю возобновляемой энергетики – не менее 25%. Сегодня можно говорить о динамике снижения выбросов в атмосферу. По данным Госкомстата, если в 2014 году в Узбекистане объем выбросов вредных веществ в атмосферу превысил 1,162 тысячи тонн, то в 2021 году этот показатель составил 909 тонн.

Государство может и должно выступать регулятором создаваемого спроса – мотивировать население приобретать экологически ориентированные товары, стимулировать бизнес, опирающийся на зеленые технологии. Успешная реализация изменений требует принятия мер по смягчению последствий изменения климата, включая широкомасштабное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и внедрение энергоэффективных технологий в энергоемких отраслях строительства и строительства.

Список использованных источников:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» от 02.12.2022 г. №ПП-436.
2. Узбекистан: возможности и перспективы перехода «зеленой экономики» www.anhor.uz
3. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

4. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

5. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

6. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

7. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi bosma Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

8. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish bosma Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.

9. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN €: 2993-2769 P. 312-316